

MiMonte Project - Activities report under WP2, activity 2.c

2.c: Private entities engagement in investing in the carbon project.

For the project in Fuente La Reina:

Entity	Date	Credits	Amount €
<i>Universidad Politécnica de Valencia</i>	<i>02/02/2026</i>	<i>61</i>	<i>4.941,00 €</i>
<i>Logopost</i>	<i>02/02/2026</i>	<i>9</i>	<i>729,00 €</i>
<i>Townlab</i>	<i>18/12/2024</i>	<i>5</i>	<i>405,00 €</i>
<i>Rover Maritime</i>	<i>29/10/2025</i>	<i>12</i>	<i>972,00 €</i>
<i>Rover Infra</i>	<i>29/10/2025</i>	<i>40</i>	<i>3.240,00 €</i>
<i>Rover Rail</i>	<i>29/10/2025</i>	<i>50</i>	<i>4.050,00 €</i>

For the project in Pego:

Entity	Date	Credits	Amount €
<i>Ecoterrae</i>	<i>01/12/2025</i>	<i>18</i>	<i>1.458,00 €</i>
<i>Visit Benidorm</i>	<i>30/01/2026</i>	<i>249</i>	<i>20.169,00 €</i>
<i>Plymag</i>	<i>13/03/2026</i>	<i>7</i>	<i>567,00 €</i>